

ÖKONOMISCHES SYSTEM DER FEMINISIERTEN TEILZEIT ALS GENDERBASIERTE ÖKONOMISCHE GEWALT

Dr. Ceren Kasım¹

1. Gewalt und Belästigung

Der Begriff „Gewalt“ bezeichnet einen Oberbegriff, der alle Arten von Missbrauch umfasst (Milczarek 2010:16).

Belästigung, andererseits, wurde mit unterschiedlichen Schwerpunkten definiert und umfasst häufig unter anderem „Bullying“, „Mobbing“, „psychische Belästigung“, „emotionale Misshandlung“ und „Aggression am Arbeitsplatz“ (Milczarek 2010:21ff). Das Europäische Rahmenabkommen zu diesem Thema definiert Belästigung als vorsätzlichen Missbrauch, Drohung und/oder Erniedrigung (ETUC et al. 2007:5).

Seit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Übereinkommen gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (ILO-Übereinkommen Nr. 190) wird ein kombinierter Begriff verwendet, nämlich Gewalt und Belästigung.

2. Genderbasierte Gewalt als ökonomische Gewalt und internationales sowie supranationales Recht

Die Begriffe genderbasierte Gewalt (englisch: gender-based violence, GBV) und Gewalt gegen Frauen (englisch: violence against women, VAW) fanden Ende der 1990er Jahre Anerkennung in internationalen Rechtsinstrumenten. Während genderbasierte Gewalt ein weiter gefasster Begriff ist, der Gewalt gegenüber Einzelpersonen aufgrund ihrer Genderidentität umfasst und sich dabei unverhältnismäßig häufig gegen Frauen richtet, betont er die sozial konstruierte Natur von Genderidentitäten und bezieht auch genderbasierte Gewalt gegenüber LGBTQ+ und Männern mit ein (Pandea et al. 2019: 17). Gewalt gegen Frauen bezieht sich speziell auf Gewalt, die Frauen aus genderspezifischen Gründen angetan wird (Pandea et al. 2019: 17).

Die Konvention der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) von 1979 war das erste bedeutende internationale Abkommen, das sich ausschließlich auf die Rechte von Frauen konzentrierte. Regionale Menschenrechtsinstrumente wie die Interamerikanische Konvention zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Belém do Pará-Konvention) von 1994 und das Protokoll zur Afrikanischen Charta der Menschen- und Völkerrechte über die Rechte von Frauen in Afrika (Maputo-Protokoll) von 2003 bauen auf CEDAW auf und bieten weitergehende Regelungen. Im europäischen Kontext kann das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, bekannt als Istanbul-Konvention von 2011, stellt einen Meilenstein in den internationalen Bemühungen gegen gender-basierte Gewalt dar. Durch die erstmalige rechtlich verbindliche Definition von

¹ Dr. Ceren Kasım, LL.M., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forscherin und Beraterin.

Kontakt: cerenkasim@gmail.com

Das Working Paper wurde im Rahmen der Kommissionsarbeit der djb-Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht erstellt. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Kommission für die Anregungen.

„Gender“ in einem Menschenrechtsabkommen und die explizite Anerkennung gender-basierter Gewalt sowohl als Menschenrechtsverletzung als auch als Form der Diskriminierung etabliert die Konvention einen umfassenden Rahmen für Schutz, Prävention, Strafverfolgung und politische Koordination im Hinblick auf substantielle Gender-Gleichstellung (Kasim 2026). Zusammengenommen bilden diese Abkommen die Grundlage für den internationalen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von gender-basierter Gewalt. Sie können auch besonders wichtige Rechtsinstrumente zur Bekämpfung arbeitsplatzbezogener gender-basierter Gewalt sein.

(a) CEDAW

Die Allgemeine Empfehlung des CEDAW-Ausschusses von 1992 verdeutlichte die Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen: „... genderbasierte Gewalt [...] ist Gewalt, die sich gegen eine Frau richtet, weil sie eine Frau ist oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Sie umfasst Handlungen, die körperlichen, seelischen oder sexuellen Schaden oder Leiden verursachen, Drohungen solcher Handlungen, Nötigung und andere Formen der Freiheitsberaubung.“ (CEDAW GR Nr. 19)

(b) DEVAW

1993 bot die unverbindliche UN-Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Declaration on the Elimination of Violence against Women, DEVAW) erste Definitionen, die später von anderen Rechtsdokumenten übernommen wurden und gewalt gegen Frauen in Bezug auf genderbasierte Gewalt definierten: „... der Begriff ‚Gewalt gegen Frauen‘ bedeutet jede Handlung genderbasierter Gewalt, die zu körperlichem, sexuellem oder psychischem Schaden oder Leiden bei Frauen führt oder führen kann, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsberaubung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfindet.“ (Art. 1 DEVAW)

(c) Belem do Para

Die Interamerikanische Konvention zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch bekannt als Konvention von Belém do Pará (verabschiedet 1994), definiert Gewalt gegen Frauen und erkennt das Recht jeder Frau auf ein Leben ohne Gewalt an. Außerdem stellt sie fest, dass Gewalt gegen Frauen einen Verstoß gegen die Menschenrechte und die grundlegenden Freiheiten bedeutet.

(d) Maputo Protokoll

Das Zusatzprotokoll zur Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Frau in Afrika (Maputo-Protokoll) erweiterte die Definition der DEVAW, indem es **ökonomische Gewalt oder Schäden in den Anwendungsbereich einbezog** (Art. 1(j) Maputo-Protokoll). Nach dem Art. 1(j) Maputo-Protokoll bezeichnet „Gewalt gegen Frauen“ alle Handlungen, die an Frauen verübt werden und die ihnen körperlichen, sexuellen, psychischen oder **einschließlich wirtschaftlichen Schaden** zufügen oder zufügen könnten, einschließlich der Androhung solcher Handlungen; ebenso die Verhängung willkürlicher Einschränkungen oder die Entziehung grundlegender Freiheitsrechte im privaten oder öffentlichen Leben.

(e) Istanbul Konvention

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) aus dem Jahr 2011 ist das jüngste rechtlich bindende Instrument im Rahmen der Menschenrechte zu genderbasierte Gewalt und das einzige verbindliche europäische Menschenrechtsdokument, das sich mit diesem Thema befasst. Wie viele neuere internationale Rechtsdokumente vereint die Istanbul-Konvention die Begriffe gender-basierte Gewalt und gewalt gegen Frauen zu „genderbasierte Gewalt gegen Frauen“: „... ‚Gewalt gegen Frauen‘ wird als Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung gegen Frauen verstanden und bezeichnet alle Formen von genderbasierte Gewalt, die dazu führen oder wahrscheinlich dazu führen, dass Frauen körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schaden oder Leiden erleiden, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsberaubung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfinden.“ (Art. 3(a) Istanbul-Konvention) „... ‚genderbasierte Gewalt gegen Frauen‘ bedeutet Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind, oder Gewalt, die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft.“ (Art. 3(d) Istanbul-Konvention)

Die Definition von „Gewalt gegen Frauen“ macht deutlich, dass nach Maßgabe der Konvention Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung und als eine Form der Diskriminierung verstanden wird. Dies steht im Einklang mit dem in Artikel 1 (b) festgelegten Zweck der Konvention und ist bei der Umsetzung zu berücksichtigen. Der zweite Teil der Definition ist identisch mit dem in der Empfehlung Rec(2002)5 des Ministerkomitees des Europarats zum Schutz von Frauen vor Gewalt, der Allgemeinen Empfehlung Nr. 19 des CEDAW-Ausschusses zu Gewalt gegen Frauen (1992) sowie in Artikel 1 der UN-Erklärung zur Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen enthaltenen. Die Verfasser der Konvention haben sie jedoch um den Begriff des „**wirtschaftlichen Schadens**“ erweitert, **Wirtschaftlicher Schaden oder Leiden bei Frauen, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfinden, sind nach dem Istanbul Konvention Gewalt gegen Frauen (Art. 3(a) Istanbul-Konvention).**

(f) EU-Frauenschutzrichtlinie

Das erste verbindliche Rechtsinstrument der Europäischen Union (EU) zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde am 14. Mai 2024 verabschiedet. Die Richtlinie 2024/1385 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (EU-Frauenschutzrichtlinie) stellt einen historischen Moment in der Förderung von Gleichheit und Chancengleichheit in der gesamten EU dar (Kasim 2025:5). Die EU-Frauenschutzrichtlinie ist derzeit das einzige Rechtsinstrument der Europäischen Union, das sich direkt mit genderbasierter Gewalt gegen Frauen befasst. „Gewalt gegen Frauen“ im EU-Recht, das sich maßgeblich auf die Istanbul-Konvention bezieht (Art. 3(a), (d) und (f)): „Gewalt gegen Frauen“ bezeichnet alle Handlungen von gender-basierter Gewalt, die sich gegen eine Frau oder ein Mädchen richten, weil sie eine Frau oder ein Mädchen ist, oder die Frauen oder Mädchen unverhältnismäßig betreffen, die zu körperlichem, sexuellem, psychischem oder wirtschaftlichem Schaden oder Leiden führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfinden. (Art. 2(a) EU-Frauenschutzrichtlinie) Ebenfalls erkennt EU-Frauenschutzrichtlinie, dass **wirtschaftlicher Schaden oder Leiden**, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben auftreten (Art. 2(a) EU-Frauenschutzrichtlinie) Die EU-Frauenschutzrichtlinie definiert

Gewalt gegen Frauen so, dass **auch ökonomische Gewalt** darunter fällt. Handlungen, die **wirtschaftlichen Schaden** verursachen, sind somit Teil der Definition von Gewalt gegen Frauen.

3. Genderbasierte Gewalt und Belästigung nach dem ILO Übereinkommen Nr. 190

Bereits im Jahr 2015 hatte das Verwaltungsorgan der Internationalen Arbeitsorganisation beschlossen, einen normensetzenden Tagesordnungspunkt zu Gewalt gegen Frauen und Männer in der Arbeitswelt einzuführen (ILO 2015: 4). Während das Übereinkommen Nr. 111 der ILO über Diskriminierung – nach dem sexuelle Belästigung als eine Form der Diskriminierung interpretiert wird und unter den Schutz fällt, den das Übereinkommen bietet (ILO 2016: 9) – sowie weitere Instrumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes² zusammen einen rechtlichen Rahmen bereitgestellt haben, fehlten gezielte, integrierte und umfassende Regelungen zur Prävention, Bewältigung und Wiedergutmachung arbeitsbezogener Gewalt (Kasim 2025:10).

Die Initiative, diese Lücke zu schließen, stieß auf breite Unterstützung seitens der Gewerkschaften (IndustriALL 2019; ITUC 2021), und so wurde, „um sicherzustellen, dass das Spektrum inakzeptablen Verhaltens angemessen verstanden und behandelt wird“, der Begriff „Gewalt und Belästigung“ übernommen (ILO 2016:9). Das Ergebnis dieser Initiative war das Übereinkommen Nr. 190 über Gewalt und Belästigung der ILO (C190), das 2019 als bedeutendes rechtliches Dokument verabschiedet wurde.

Nach dem Übereinkommen Nr. 190, der Begriff „Gewalt und Belästigung“ in der Arbeitswelt bezieht sich auf eine Reihe von inakzeptablen Verhaltensweisen und Praktiken oder entsprechende Androhungen, unabhängig davon, ob sie einmalig oder wiederholt vorkommen, die darauf abzielen, zu physischen, psychischen, sexuellen oder ökonomischen Schäden führen oder wahrscheinlich dazu führen, und beinhaltet geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung. (Art. 1(1)(a) C190) Der Begriff „Gewalt und Belästigung“ nach dem ILO-Übereinkommen Nr. 190 **enthält vor allem ökonomische Gewalt und Belästigung.**

Das ILO-Übereinkommen Nr. 190 bildet zusammen mit der Empfehlung Nr. 206 über Gewalt und Belästigung (R206) den wichtigsten internationalen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von gender-basierte Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. ILO-Übereinkommen Nr. 190 gilt für Fälle von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt während, im Zusammenhang mit oder aufgrund von Arbeit (Art. 3) und zielt darauf ab, alle Beschäftigten unabhängig von Geschlecht oder gender-Identität zu schützen, wobei die besonderen Umstände von Gewalt und Belästigung anerkannt werden (Art. 1).

Der Begriff „Gewalt und Belästigung“ in der Arbeitswelt bezieht sich nach dem ILO-Übereinkommen Nr. 190 auf eine Bandbreite von inakzeptablen Verhaltensweisen und Praktiken oder deren Androhung, gleich ob es sich um ein einmaliges oder ein wiederholtes Vorkommnis handelt, die auf physischen, psychischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden abzielen, diesen zur Folge haben oder wahrscheinlich zur Folge haben, und umfasst auch genderbasierte Gewalt und Belästigung (Art. 1(1)(a) C190) Der Begriff „gender-basierte Gewalt und Belästigung“ bezeichnet das Übereinkommen als Gewalt und Belästigung, die sich

² Einige der relevanten ILO-Instrumente zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind: Übereinkommen über den Arbeitsschutz von 1981 (Nr. 155); Übereinkommen über den Förderungsrahmen für Arbeitsschutz von 2006 (Nr. 187); Übereinkommen über Leistungen bei Arbeitsunfällen von 1964 [Anhang I geändert 1980] (Nr. 121).

gegen Personen aufgrund ihres Geschlechts oder genders richtet oder Personen eines bestimmten Geschlechts oder genders unverhältnismäßig betrifft, und schließt sexuelle Belästigung ein. (Art. 1(1)(b) C190) ILO-Übereinkommen Nr. 190 erkennt, dass wirtschaftlicher Schaden ein Form von gender-basierte Gewalt und Belästigung sein kann (Art. 1(1)(a) C190) Dabei erkennt ILO-Übereinkommen Nr. 190 es, dass die **Verhaltensweisen und Praktiken** oder deren Androhung, die auf **wirtschaftlichen Schaden** abzielen, diesen zur Folge haben oder wahrscheinlich zur Folge haben sind auch gender-basierte Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt.

4. Formen von gender-basierter Gewalt und Belästigung

Arbeitsplatzbezogene gender-basierter Gewalt und Belästigung äußert sich in verschiedenen Formen – von körperlicher Gewalt (wie Schlagen oder Anspucken), sexueller bis hin zu psychischer Gewalt (wie Beleidigungen oder Mobbing) (Baranska und Picard 2024; ETUC 2024; ILO 2022), wobei insbesondere auch sexuelle Belästigung eine erhebliche Herausforderung für weibliche Arbeitnehmende darstellt. Eine der Formen der **gender-basierter Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ist ökonomische Gewalt.**

5. Genderbasierte ökonomische Gewalt

Ökonomische Gewalt wird definiert als jede Handlung oder jedes Verhalten, das einer anderen Person wirtschaftlichen Schaden zufügt (ILO 2024: 40). EIGE definiert ökonomische Gewalt ebenfalls als: Jede Handlung oder jedes Verhalten, das einer Person wirtschaftlichen Schaden zufügt (EIGE 2017) Resolution der Generalversammlung zur Beseitigung häuslicher Gewalt gegen Frauen erkennt in Bezug auf häuslicher Gewalt an, dass „häusliche Gewalt wirtschaftliche Deprivation und Isolation einschließen kann und dass solches Verhalten unmittelbaren Schaden für die Sicherheit, Gesundheit oder das Wohlbefinden von Frauen verursachen kann.“ (Resolution der Generalversammlung 58/147). Laut dem erläuternden Bericht zur Istanbul-Konvention, Absatz 41, kann ökonomische Gewalt im Zusammenhang mit psychischer Gewalt stehen (Explanatory Report 2011:Abs. 41)

Genderbasierte Ökonomische Gewalt ist sowohl an sich eine Form von genderbasierte Gewalt gegen Frauen, als auch ist erhöht sie die Risiko von Frauen, andere Formen von Gewalt zu erleben. Wie im Bericht des Generalsekretärs an die UN-Generalversammlung festgestellt wird, schränken ökonomische Ungleichheiten und Diskriminierung von Frauen in Bereichen wie Beschäftigung, Einkommen, Zugang zu weiteren wirtschaftlichen Ressourcen sowie fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Frauen ein und erhöhen gleichzeitig ihre Anfälligkeit für Gewalt (UN Generalversammlung A/61/122/Add.1, Absatz 86) Adams et al. (2008: 564) verdeutlichen, dass ökonomische Gewalt die Fähigkeit der betroffenen Person kontrolliert, wirtschaftliche Ressourcen zu erwerben, zu nutzen und zu erhalten, wodurch ihre ökonomische Sicherheit und ihr Potenzial zur Selbstständigkeit bedroht werden.

6. Erkennung der genderbasierten ökonomischen Gewalt

Die Analyse der ökonomischen Gewalt erfordert eine differenzierte Betrachtung ihrer strukturellen Voraussetzungen und individuellen Erscheinungsformen.

- **Gefährdung des Potenzials zur Selbständigkeit:** Theoretisch rahmt Galtung (1969:168) ökonomische Gewalt als Ursache der Differenz zwischen dem Potenziellen

und dem Tatsächlichen, also als jene gewaltförmigen Verhältnisse, die Individuen oder Gruppen daran hindern, ihre eigenen Möglichkeiten und Potenziale zu verwirklichen. Darüber hinaus kann sich ökonomische Gewalt darin manifestieren, dass Frauen sich in einer vollständigen Abhängigkeit von Männern erleben, wodurch ihre Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung erheblich eingeschränkt wird (Akar et al., 2010). Damit werden ihr Potenzial zur Selbständigkeit wird eingeschränkt.

- **Macht und Kontrolle über die ökonomische Situation einer Frau:** Zentrale Ursache ist die historisch gewachsene Ungleichheit der Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die nach wie vor zur Dominanz von Männern über Frauen beiträgt (GREVIO 2022:16). Gewalt gegen Frauen ist dabei oftmals motiviert durch das Bestreben, Kontrolle und Macht über verschiedene Lebensbereiche auszuüben, insbesondere über den Körper, den Geist, die ökonomische Situation, die Sexualität oder die reproduktiven Funktionen der betroffenen Person. Der Mangel an ökonomischer Eigenständigkeit von Frauen ist sichtbar etwa in fehlendem Zugang zu und mangelnder Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen wie Land, persönliches Eigentum, Löhne und Kredite (UN Generalversammlung A/61/122/Add.1:Abs. 87).
- **Schaffung ökonomischer Verwundbarkeit:** Ein weiterer zentraler Aspekt ist die durch Globalisierungsprozesse beförderte Feminisierung von Armut, wie globale Wirtschaftsanalysen verdeutlichen. Frauen befinden sich dadurch häufig in einer ökonomisch vulnerablen Position, was ihre Verwundbarkeit gegenüber Gewaltformen, insbesondere im ökonomischen Bereich, weiter verstärkt (Pandea: 37).
- **Bedrohung der ökonomischen Sicherheit:** Ökonomische Gewalt beinhaltet die Kontrolle über die Möglichkeit von Frauen, wirtschaftliche Ressourcen zu erwerben, zu nutzen und zu behalten, wodurch ihre wirtschaftliche Sicherheit bedroht werden. (Setiawati et. al. 2022: 307). Dies äußert sich nicht zuletzt in einer erhöhten Bedrohung der ökonomischen Sicherheit (Setiawati et. al. 2022:307).
- **Einschränkung der Entscheidungsfreiheit:** Wie im Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die Generalversammlung festgestellt wird, behindert Gewalt Frauen daran, zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen und von diesem zu profitieren, indem sie ihre Handlungsmöglichkeiten einschränkt und ihre Entscheidungsfreiheit begrenzt (UN Generalversammlung A/61/122/Add.1, Abs. 54). Besonders bei ökonomischer Gewalt zeigt sich dies deutlich. Wirtschaftliche Abhängigkeit begünstigt es darüber hinaus für gewaltausübende Personen, missbräuchliches Verhalten fortzusetzen, ohne negative Konsequenzen wie den Verlust der Beziehung befürchten zu müssen (Pandea 2019: 27). Es erschwert zählt auch, die betroffene Person sich aus gewaltvollen Situationen zu lösen und Schutz- bzw. Unterstützungsmechanismen in Anspruch zu nehmen (UN Generalversammlung A/61/122/Add.1, Abs. 87).

Diese Perspektiven machen deutlich, dass die Erkennung und Analyse ökonomischer Gewalt mehr erfordert als die Betrachtung individueller Interaktionen – vielmehr sind soziale, politische und ökonomische Strukturen sowie deren Wechselwirkungen mit gender-Machtverhältnissen zu berücksichtigen.

7. Formen von der genderbasierten ökonomischen Gewalt

Genderbasierte ökonomische Gewalt manifestiert sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und in verschiedenen Erscheinungsformen.

(a) Ökonomische Gewalt im privaten Umfeld

Im privaten Umfeld kann ökonomische Gewalt darin bestehen, das Einkommen des Opfers einzuziehen, es an der Einkommenserzielung zu hindern (z. B. indem die betroffene Person zu unbezahlter Arbeit im Familienbetrieb gezwungen wird) oder es durch gezielte körperliche Gewalt arbeitsunfähig zu machen (Pandea 2019: 27).

Ökonomische Gewalt im privaten Umfeld kann nach der Systematisierung des EIGE folgende Typen haben und sich in den folgenden Beispielen/Formen zeigen:

- **Ökonomische Kontrolle** umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, die finanzielle Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit einer betroffenen Person einzuschränken oder zu überwachen (Adam et al. 2008).
 - Einschränken des Zugangs zu finanziellen Mitteln, Geld, der lebensnotwendigen Ressourcen, finanziellen Vermögenswerten oder der relevanten Informationen (EIGE 2023:1).
 - Kontrolle über die Ausgaben der betroffenen Person oder Überwachung der Nutzung finanzieller Mittel (EIGE 2023:1)
 - Verhindern der eigenständigen Nutzung oder Eröffnung von Bankkonten oder eigenständige finanzielle Entscheidungen zu treffen (EIGE 2023:1)
- **Ökonomische Ausbeutung** beschreibt eine Form des Missbrauchs, bei der die ökonomischen Ressourcen einer betroffenen Person zum eigenen Vorteil genutzt werden (Adam et al. 2008).
 - Eröffnen von Kreditkonten oder das Anhäufen von Schulden im Namen der betroffenen Person (EIGE 2023:1)
 - Diebstahl, Beschädigung oder unbefugter Verkauf des Eigentums oder der finanziellen Ressourcen der betroffenen Person (EIGE 2023:1)
 - Aneignung von Löhnen, Rentenzahlungen oder anderen Formen finanzieller Unterstützung des Opfers ohne Erlaubnis. (EIGE 2023:1)
 - Zwang zur unbezahlter Arbeit im Familienbetrieb (Pandea 2019: 27)
- **Ökonomische Sabotage** (Sharp-Jeffs 2021) bezeichnet Handlungen, die darauf abzielen, einer betroffenen Person zu verwehren, einer Arbeit oder Ausbildung nachzugehen oder diese aufrechtzuerhalten (Postmus et al. 2016).
 - Die Teilnahme an Bildungs- oder Erwerbstätigkeit zu verhindern oder Sabotage von Materialien, die für diese Aktivitäten notwendig sind. (EIGE 2023:1)
 - Störung der Arbeit oder Ausbildung der betroffenen Person (EIGE 2023:1)
 - Hinderung der Einkommenserziehung (Pandea 2019: 27)
 - Verweigerung der Beteiligung an der Kinderbetreuung (EIGE 2023:1)
 - Nichterfüllung wirtschaftlicher Pflichten, wie der Zahlung von Unterhalt

(b) Ökonomische Gewalt im öffentlichen Bereich

Im öffentlichen Bereich kann ökonomische Gewalt unter anderem den Ausschluss vom Zugang zu (gleich) bezahlter Arbeit oder von bestimmten Berufen umfassen (Pandea 2019:27). Zudem können öffentliche Formen von ökonomischer gender-basierter Gewalt Frauen in wirtschaftliche Abhängigkeit von ihrem Partner zwingen – bedingt durch niedrigere Löhne, unzureichende Kinderbetreuungsleistungen oder finanzielle Unterstützungen, die an das

Einkommen des Partners gebunden sind (Pandea 2019:27). Sparmaßnahmen werden von einigen ebenfalls als eine Form ökonomischer Gewalt betrachtet (ETUC 2024:1).

Wie Pandea et al. feststellen, ist ökonomische Gewalt im öffentlichen Bereich eng mit den bestehenden gender-Machtstrukturen in der Gesellschaft verknüpft, da sie sowohl eine Ursache als auch eine Folge dieser Verhältnisse ist (Pandea 2019: 27). Zu den Erscheinungsformen zählen beispielsweise die Einschränkung des Zugangs zu Bildungsangeboten und fair entlohnter Arbeit – insbesondere für Frauen –, die Verweigerung von Dienstleistungen oder der Ausschluss aus bestimmten Berufsgruppen (Pandea 2019: 27). Darüber hinaus können bestimmte Formen öffentlicher ökonomischer gender-basierter Gewalt dazu führen, dass Frauen in wirtschaftliche Abhängigkeit von ihrem Partner geraten, etwa durch geringere Verdienste, unzureichende oder fehlende Leistungen für Kinderbetreuung oder durch finanzielle Unterstützungsleistungen, die an das Einkommen des männlichen, erwerbstätigen Partners gekoppelt sind (Pandea 2019: 27).

Ökonomische Gewalt im öffentlichen Bereich kann sich in folgenden Typen und Beispielen/Formen zeigen:

- Niedrigere Löhne (Pandea 2019: 27)
- Ausschluss vom Zugang zu (gleich) bezahlter Arbeit (Pandea 2019: 27)
- Unzureichende Kinderbetreuungsangebote (Pandea 2019: 27)
- Finanzielle Unterstützungsleistungen, die an das Einkommen des Partners gebunden sind (Pandea 2019: 27)
- Sparmaßnahmen (ETUC 2024: 1)
- Eingeschränkter Zugang zu Bildungsangeboten (Pandea 2019: 27)
- Einschränkung des Zugangs zu fair entlohnter Arbeit (Pandea 2019: 27)
- Verweigerung von Dienstleistungen (Pandea 2019: 27)
- Ausschluss aus bestimmten Berufsgruppen (Pandea 2019: 27)
- Einschränkung des Zugangs von Frauen zu Krediten, Beschäftigung oder Eigentumsrechten einschränken (EIGE 2023: 2)

(c) Ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld

Ökonomische Gewalt kann sich auch im Kontext des Arbeitsplatzes in vielfältigen Ausprägungen manifestieren. Ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld kann sich in folgenden Typen und Beispielen/Formen zeigen:

- Verzögerte Lohnzahlungen (ILO 2024: 40)
- Beschäftigung ohne Sozialversicherung (ILO 2024: 40)
- Nichtzahlung des gesetzlich vorgeschriebenen Transportzuschusses (ILO 2024: 40)
- Auszahlung eines geringeren Lohnes als vertraglich vereinbart (ILO 2024: 40)
- Fehlende Bereitstellung von Mahlzeiten (ILO 2024: 40)
- Unregelmäßige oder unvollständige Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen (ILO 2024: 40)
- Nicht- oder nur teilweise vergütete Überstunden (ILO 2024: 40)
- Geringere Entlohnung als andere Mitarbeitende für die gleiche Tätigkeit (eine Form von Lohndiskriminierung) (ILO 2024: 40)
- Kündigung ohne Auszahlung der gesetzlich zustehenden Abfindung oder des Lohns für die Kündigungsfrist bzw. mit unvollständiger Kompensation (ILO 2024: 40)

- Verweigerter Urlaubstage trotz bestehendem gesetzlichem Anspruch (ILO 2024: 40)
- Keine Bereitstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, etwa bei der Kinderbetreuung (ILO 2024: 40)
- Rückforderung eines Teils des ausbezahlten Lohns durch den Arbeitgeber (z. B. indem nach Erhalt des gesetzlichen Mindestlohns ein Teil davon bar zurückgegeben werden muss) (ILO 2024: 40)
- Druckausübung am Arbeitsplatz, wenn Arbeitnehmer*innen ihre individuellen oder kollektiven Rechte zur Durchsetzung von Lohnerhöhungen geltend machen (ILO 2024: 40)
- Verweigerung von Ansprüchen nach Arbeitsunfällen (ILO 2024: 40)
- Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen (ILO 2024: 40)

Wie im öffentlichen Bereich ist auch im Arbeitsumfeld ökonomische Gewalt von bestehenden gesellschaftlichen Macht- und Geschlechterverhältnissen geprägt und kann als Ursache und Folge dieser Strukturen betrachtet werden. Gerade Frauen, insbesondere Frauen die intersektionale Diskriminierungen erleben und vulnerable Situationen sind, von diesen Manifestationen häufig betroffen, da sie häufiger in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind und seltener Zugang zu gerechten Löhnen oder rechtlichen Schutzmechanismen haben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld auf vielfältige Weise auftreten kann, etwa durch Lohnentzug, Diskriminierung bei der Entlohnung, Missachtung arbeitsrechtlicher Vorschriften und die Verweigerung von Sozialleistungen oder weiteren Arbeitnehmer*innenrechten. Diese Praxis kann – analog zum öffentlichen Bereich – zu einer (Ver-)Festigung wirtschaftlicher Abhängigkeit und zusätzlicher Benachteiligung insbesondere von Frauen am Arbeitsmarkt führen.

8. Teilzeit als genderbasierte ökonomische Gewalt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind 74 % der Frauen und 81 % der Männer in Deutschland erwerbstätig. Allerdings lag die Teilzeitquote im Jahr 2024 bei Frauen bei 49 %, während sie bei Männern nur 12 % betrug. Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet demnach in Teilzeit. Auch im internationalen Vergleich arbeiten Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit als im Durchschnitt der OECD-Länder (BMFSFJ 2025:6). Im europäischen Kontext zeigt sich ebenfalls, dass Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit beschäftigt sind. Im EU-27-Durchschnitt arbeiten 28,5 % der Frauen in Teilzeit (Eurostat 2025). Deutschland liegt nach den Niederlanden (63,7 %), und Österreich (50,5 %) an dritter Stelle (Eurostat 2025). In den Niederlanden ist zudem auch der Anteil der Männer, die in Teilzeit arbeiten, deutlich höher – nämlich 23,6. In Österreich hingegen liegt der Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer niedriger, bei 12,3 % (Eurostat 2025).

Bei erwerbstätigen Müttern war die Teilzeitquote in Deutschland noch deutlich höher: Knapp 7 von 10 erwerbstätigen Müttern arbeiten in Teilzeit (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2026). Dagegen reduzierten erwerbstätige Väter mit Kindern unter 18 Jahren ihre Arbeitszeit mit 8 % und solche mit Kindern unter 3 Jahren mit 9 % deutlich seltener als der Durchschnitt aller erwerbstätigen Männer (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2026).

Strukturell führt die überwiegend von Frauen ausgeübte Teilzeitarbeit zu wirtschaftlichen Schaden oder Leiden. Teilzeitarbeit in Deutschland kann als „genderbasierte ökonomische

Gewalt gegen Frauen“ interpretiert werden, da sie Frauen betrifft, weil sie Frauen sind, und sie unverhältnismäßig stark benachteiligt.

Strukturelle Diskriminierungen, Stigmatisierungen, traditionelle Rollenbilder von Frauen, arbeitsrechtliche Regelungen, ökonomische System und Arbeitsorganisation begünstigen oder meistens zwingen Frauen dazu, in Teilzeit zu arbeiten. Laut Angaben des BMFSFJ (2025:10) haben verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Frauen. Dazu zählen das Arbeitszeitrecht –zum Beispiel Teilzeitarbeit oder Brückenteilzeit–, finanzielle Aspekte – wie Minijobs mit beitragsfreier Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung, Ehegattensplitting oder Elterngeld– ebenso wie die Infrastruktur –etwa in Form von Kindertagesbetreuung– sowie Aspekte der Arbeitskultur –beispielsweise Karrierewege in sozialen Berufen–. Teilzeit wirkt also hier wie **eine ökonomische Sabotage**, die Frauen daran hindert, ein volles Einkommen zu erzielen.

Die überwiegend von Frauen ausgeübte Teilzeitarbeit **schränkt** deren **Entscheidungsfreiheit** ein, **bedroht** ihre **ökonomische Sicherheit**, **schafft** eine **wirtschaftliche Verwundbarkeit** und **positioniert** Frauen **in einer prekären ökonomischen Lage**. Teilzeitarbeit **gefährdet das Potenzial von Frauen** und **fördert Macht- und Kontrollmechanismen** hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation.

Teilzeit **beraubt** dabei Frauen vor allem **ökonomischer Macht** und **gefährdet gleichzeitig ihre finanzielle Sicherheit**. Dies wirkt sich unmittelbar auf ihren Alltag, aber auch auf ihre Zukunft aus. Teilzeit verursacht insbesondere direkte wirtschaftliche Schäden. Frauen verdienen in Teilzeit weniger – sowohl im Vergleich zu anderen Frauen, die in Vollzeit arbeiten, als auch im Vergleich zu Männern in Vollzeit. Beispielsweise beträgt der durchschnittliche Stundenlohn für Frauen in Teilzeit 15,87 €, für Frauen in Vollzeit 19,12 € und für Männer in Vollzeit 23,20 € (ifb 2024). Frauen in Teilzeit erhalten also ein geringeres Einkommen, obwohl sie vergleichbare Qualifikationen und dieselbe Arbeit leisten wie andere. Strukturelle und arbeitsorganisatorische Bedingungen führen dazu, dass vor allem Frauen in Teilzeit beschäftigt sind, was **ihre ökonomischen Möglichkeiten beschränkt**. Im Falle einer Scheidung, im „worst case“, verfügen Frauen dann über weniger ökonomische Ressourcen als Männer. Dies schafft eine **erhöhte ökonomische Verwundbarkeit** und erhöht das Risiko für Armut sowie die Anfälligkeit für andere Gewaltformen.

Darüber hinaus **beeinträchtigt** Teilzeitarbeit die zukünftige **finanzielle Sicherheit** von Frauen und **macht sie vulnerabler**. Langfristig verursacht Teilzeitarbeit zudem **Vermögensverluste**: Der berechnete Vermögensnachteil nach 30 Jahren könnte nach einiger Rechnungen ungefähr 480.000 € betragen (ifb 2024). Zukünftig entstehen daraus außerdem **rentenrechtliche wirtschaftliche Schäden**, da Frauen in Teilzeit geringere Beiträge zahlen und somit eine niedrigere Rente erhalten.

Teilzeitarbeit realisiert die angestrebte Work-Life-Balance nicht. Der Großteil der „Life“-Belastung wird weiterhin den Frauen zugeschrieben. Während Mütter oft beruflich zurückstecken müssen, existieren solche gesellschaftlichen Erwartungen an Väter kaum. Vielmehr dient Teilzeitarbeit dazu, Frauen zusätzlich die Last der unbezahlten Haus- und Care-Arbeit zu übertragen. Dadurch werden Frauen **ökonomisch ausgebeutet**, weil diese Arbeit nicht bezahlt wird. Im Durchschnitt arbeiten Frauen etwa 9 Stunden pro Woche mehr als Männer in unbezahlten Tätigkeiten (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024). Die von ihnen unbezahlt geleistete Hausarbeit ermöglicht es Männern, weiterhin in Vollzeit beschäftigt zu sein.

Teilzeitarbeit **hindert** Frauen daran, **ihre eigenen Möglichkeiten und Potenziale zu verwirklichen** (siehe Galtung 1969). Frauen hätten das Potenzial, Vollzeit zu arbeiten und sich auf ihre Berufstätigkeit zu konzentrieren. Fehlende gesellschaftliche Strukturen, systematische und kulturelle Hindernisse, ein bewusst aufrechterhaltenes **ökonomisches System der feminisierten Teilzeit** sowie bestehende Stigmata führen jedoch häufig dazu, dass sie in Teilzeit arbeiten. Dies geschieht oft aus einer **schein-freien Entscheidung**, tatsächlich jedoch aufgrund der externen Bedingungen und Zwänge. Bei Männern sieht dies anders aus und auch Frauen ohne Kinder arbeiten häufiger Vollzeit (BöcklerImpuls 2012).

Teilzeitarbeit schafft somit **eine ökonomische Verwundbarkeit**. Sie **beraubt** Frauen der Chance, **ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen**, fördert die Feminisierung von Armut und führt Frauen in eine wirtschaftlich angreifbare Position. Dies erhöht nicht zuletzt auch ihre Verwundbarkeit gegenüber andere Gewaltformen.

Teilarbeit **schränkt die Entscheidungsfreiheit** von Frauen auf verschiedene Weisen ein – vor allem, wenn sie als einzige Möglichkeit gesehen wird, Haushalts- und Care-Arbeit mit dem Berufsleben zu vereinen. Frauen besitzen hier oftmals nur **eine scheinbare Entscheidungsfreiheit**, da die von Frauen geleistete unbezahlte Sorgearbeit ohne eine Beschäftigung in Teilzeit kaum möglich wäre. Gleichzeitig schränkt Teilzeit die Möglichkeiten von Frauen ein, gesellschaftlich Fortschritt zu leisten und davon zu profitieren, da ihre Handlungsspielräume eingeschränkt bleiben.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet werden sollte, ist **die ökonomische Ausbeutung** von Frauen durch Arbeitgeber*innen. „*Teilzeit bezahlt, Vollzeit gearbeitet*“ ist leider kein Randphänomen (Siehe auch: *Jerzy 2025*). Dabei leisten Frauen zum Teil mehr Arbeit, als tatsächlich bezahlt wird, tragen erhebliche körperliche und psychische Belastungen und sind im Haushalt zusätzlich für unbezahlte Tätigkeiten verantwortlich. Ihre ökonomischen Ressourcen werden so zum Vorteil der Arbeitgeber*innen ausgenutzt.

Intersektional gedacht ist es relevant, Teilzeitarbeit im Zusammenspiel mit weiteren **Vulnerabilitätsmerkmalen** wie Migrationshintergrund, Herkunft, Alter, soziale Schicht oder anderen Benachteiligungen zu betrachten.

Die Istanbul-Konvention, das ILO-Übereinkommen 190 sowie die EU-Frauenschutzrichtlinie verpflichten alle unterzeichnenden Staaten, einen Schutz vor genderbasierter ökonomischer Gewalt zu gewährleisten. Alle drei Rechtsinstrumente verlangen einen ganzheitlichen Ansatz zur Prävention, zur Etablierung eines wirksamen Rahmens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen – einschließlich genderbasierter ökonomischer Gewalt in der Arbeitswelt. Als Unterzeichnerstaat, in dem die Istanbul-Konvention und das ILO-Übereinkommen 190 bereits gelten und die EU-Frauenschutzrichtlinie umgesetzt wird, ist Deutschland verpflichtet, Prävention und Frühintervention, Schutz und Zugang zur Justiz, Opferunterstützung sowie Koordination und Zusammenarbeit auch für Fälle ökonomische Gewalt sicherzustellen. Präventiv, proaktiv und reaktiv sollte sich Deutschland dafür einsetzen, das ökonomische System der Teilzeitarbeit als Form genderbasierter ökonomischer Gewalt, die zu wirtschaftlichem Schaden und Leid für Frauen führt, zu verhindern und Teilzeitarbeit als Möglichkeit und Chance für eine gendergerechtere Gesellschaft umzugestalten.

Quellenverzeichnis

- Adams A. E., Sullivan C. M., Bybee D. and Greeson M. R. (2008) ‘Development of the scale of economic abuse’, *Violence against Women*, Vol. 14, No 5, pp. 563–588.
- Baranska P. and Picard S. (2024) Safe at work, safe at home, safe online: tackling gender-based violence and harassment in a changing world of work, ETUC.
- Böckler Impuls (2012) Gleichstellung. Die Schattenseiten der Teilzeit, Böckler Impuls 3/2012, 2.
- BMBFSFJ (2025) Wendland K., Queisser M., Kaiser S., Borgstedt S., Workshop 3. Arbeitswelt und wirtschaftliche Eigenständigkeit. Ref. 311 – Frauenerwerbstätigkeit | 12.12.2025
- European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017) The Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence has been prepared by Nathalie Meurens and Hana Spanikova (Milieu Ltd) and reviewed by Els Leye (Ghent University) for EIGE under contract No. EIGE/2015/OPER/12 A.
- European Institute for Gender Equality (EIGE) (2023) Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU
- ETUC (2024) Adopted resolution: on the offensive to combat gender-based violence in the world of work, adopted at the Executive Committee meeting of 24-25.06. 2024.
- ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP (2007) European Framework Agreement on harassment and violence at work, 26.04.2007.
- Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2011) Council of Europe Treaty Series-No. 210
- GREVIO (2022) Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports
- ifb Redaktion (2024) Lohnungleichheit in Teilzeit: Der verborgene Vermögensschaden für Frauen, 7.3.2024. <https://www.betriebsrat.de/news/gleichbehandlung/lohnungleichheit-in-teilzeit-der-verborgene-vermoegensschaden-fuer-frauen-3114918>
- ILO (2015) Minutes of the 325th Session of the Governing Body of the International Labour Office, 29.10-12.11.2015, ILO, GB.325/PV.
- ILO (2016) Report of the Director-General. Fifth supplementary report: outcome of the meeting of experts on violence against women and men in the world of work, ILO, GB.328/INS/17/5.
- ILO (2022) Experiences of violence and harassment at work: a global first survey, ILO. <https://doi.org/10.54394/IOAX8567>
- ILO and Özyeğin University (2024) Perceptions and Experiences of Workplace Violence and Harassment Research Report, Ankara: International Labour Organization.
- IndustriALL (2019) Our future, our union – IndustriALL women’s conference demands transformative agenda, Press release, 21.11.2019.
- Jerzy N. (2025) Teilzeit bezahlt und 40 Stunden gearbeitet: Wie verhindert man das?, capital +, 1.5.2025
- Kasım C. (2025) Addressing work-related gender-based violence and harassment: insights from the EU Directive on combating violence against women and domestic violence, Working Paper 2025.10, ETUI.
- Milczarek M. (2010) Workplace violence and harassment: a European picture, Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2802/12198>
- minijob zentrale (2025) Quartalsbericht der Minijob-Zentrale 3. Quartal 2025

- Pandeia A., Grzemny D. and Keen E. (2019) Gender matters: a manual on addressing gender-based violence affecting young people, 2nd ed., Council of Europe.
- Postmus, J. L., Plummer, S. B. and Stylianou, A. M. (2016), 'Measuring economic abuse in the lives of survivors: Revising the Scale of Economic Abuse', *Violence Against Women*, Vol. 22, No 6, 692–703.
- Sharp-Jeffs, N. (2021), 'Understanding the economics of abuse: an assessment of the economic abuse definition within the Domestic Abuse Bill', *Journal of Gender-based Violence*, Vol. 5, No 1, 163–173.
- Statistisches Bundesamt (Destatis) 2026
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/05/PD25_175_13.html
- UN General Assembly (2006) In-depth study on all forms of violence against women Report of the Secretary-General, A/61/122/Add.1
- Setiawati R.; Marhumah; Zulkipli Lessy (2022) *ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: An Analysis from Mental Healthperspective*, Palastren